

AMMIAKNI ZARARSIZLANTIRILISHI; ALOHIDA AMINAKISLOTALAR ALMASHINUVI VA NASLIY BUZILISHLAR BILAN BOG'LIQLIGI

Xolmatova Farzona Shamsiddin Qizi
Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti
2-son Davolash fakulteti 227-“B”guruh talabasi
Ilmiy rahbar: Odilova Shaxnoza Xayrulloevna
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17983390>

Annotatsiya

Ushbu maqolada inson organizmida oqsillar va aminokislotalar almashinuvi jarayonida hosil bo'ladigan ammiakning zararsizlantirish mexanizmlari keng yoritilgan. Asosiy e'tibor jigarda kechadigan urea (ornitin) sikliga, ammiakni glutamin va alanin orqali bog'lash hamda buyraklar orqali chiqarilish jarayonlariga qaratilgan. Shuningdek, aminokislotalar almashinuvidagi nasliy buzilishlar, xususan, giperammonemiya, fenilketonuriya, tirozinemiya, alkaptonuriya, albinizm, Xartnup kasalligi va Parkinson kasalligining biokimyoviy asoslari tahlil qilingan. Ushbu kasalliklarning patogenezi, klinik belgilari hamda diagnostika tamoyillari yoritilib, ammiakning markaziy asab tizimiga toksik ta'siri asoslab berilgan. Maqola tibbiyot amaliyoti va biokimyo fanini o'rganishda muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar

ammiak, urea (ornitin) sikli, aminokislotalar almashinuvi, giperammonemiya, fenilketonuriya, tirozinemiya, alkaptonuriya, glutamin, alanin, nasliy metabolik kasalliklar

Kirish

Inson organizmida oqsillar va aminokislotalar almashinuvi jarayonida ammiak hosil bo'ladi. Ammiak kuchli zaharli modda bo'lib, ayniqsa markaziy asab tizimi uchun xavflidir. Shu sababli organizmda ammiakni tez va samarali tarzda zararsizlantirish mexanizmlari mavjud. Asosan jigar hujayralarida amalga oshadigan urea (ornitin) sikli orqali ammiak kam zaharli modda — mochevinaga aylantiriladi va buyraklar orqali tashqariga chiqariladi.

Aminokislotalar almashinuvi jarayonlarining buzilishi yoki urea sikli fermentlarining nasliy yetishmovchiligi ammiakning qonda to'planishiga olib keladi. Natijada giperammonemiya rivojlanib, og'ir klinik holatlar, jumladan miya faoliyatining buzilishi yuzaga kelishi mumkin. Shu bois ammiakni zararsizlantirish jarayonlari, alohida aminokislotalar almashinuvi hamda ularning nasliy buzilishlari mexanizmlarini o'rganish tibbiyot amaliyoti uchun muhim ahamiyatga ega.

Asosiy qism

Ammiakni zararsizlantirish usullari

1. Urea (ornitin) sikli orqali zararsizlantirish. Bu asosiy va eng muhim usul hisoblanadi. Jarayon jigar hujayralarida amalga oshadi. Ammiak mochevinaga (urea) aylantiriladi. Mochevina zaharli emas va buyraklar orqali siydik bilan chiqariladi. Bu usul ammiakni organizmdan butunlay olib tashlaydi.

2. Glutamin hosil bo'lishi (bog'lab qo'yish yo'li)

Bu qo'shimcha va himoya mexanizmi hisoblanadi.

Ammiak glutamat bilan birikib glutamin hosil qiladi. Glutamin kam zaharli, glutamin qon orqali jigar yoki buyrakka tashiladi. Ayniqsa miya va mushaklarda muhim rol o'ynaydi.

3. Alanin orqali ammiakni tashish. Bu usul mushaklarda faol kechadi. Ammiak alanin shaklida jigarga olib boriladi.

Jigarda alanin parchalanib, ammiak urea sikliga kiradi.

Bu alanin-glyukoza sikli deb ataladi.

4. Buyrak orqali chiqarilish

Buyraklar ammiak va ammoniy ionlarini chiqaradi. Bu usul kislota-ishqor muvozanatini saqlashga yordam beradi

Giperammonemiya. Ammiakni zararsizlantirish reaksiyalari-giperam-ning buzilishi qonda ammiak miqdorining ko'payishi moniemiyaga olib keladi, bu esa organizmga toksik ta'sir etadi. Giperammoniemiyaning sabablari jigarda ornitin sikli fermentlarining genetik nuqsonlari, shuningdek sirroz, gepatit va boshqa kasalliklarda jigarning ikkilamchi jarohatlanishi bo'lishi mumkin. Ornitin sikli 5 fermentning nuqsonlariga bog'liq 5 irsiy kasalliklar ma'lum.

Turli etiologiyali gepatitlarda va ba'zi virusli kasalliklarda ornitin siklining o'zgarishi kuzatiladi. Gripp virusi va boshqa respirator virusli infeksiyalar karbamoilfosfatsintetaza 1 faolligini pasaytiradi. Jigarning sirroz va boshqa kasalliklarida ham ko'pincha giperammonemiya kuzatiladi.

Siydikchil sintezida qatnashuvchi u yoki bu ferment faolligining pasayishi qonda bu ferment substrati va uning o'tmishdoshlari to'p-lanishiga olib keladi. Argininosuksinatsintetaza fermenti nuqsonida sitrullin miqdori ortadi (sitrullinemiya); arginaza nuqsonida arginin, argininosuksinat, sitrullin konsentratsiyasi va boshqalar ortadi. I va II giperammonemiyalarda ornitinkarbamoiltransferaza nuqsoni natijasida mitoxondriyalarda karbamoilfosfat to'planadi va sitozolga chiqadi. Bu pirimidin nukleotidlari sintezi tezligining ko'payishini chaqiradi (karbamoilfosfatsintetaza II faollanishi natijasida), bu esa orotat, uridin va uratsil to'planishiga va siydik bilan chiqarilishiga olib keladi. Barcha metabolitlarning miqdori ko'payadi va ovqat tarkibida oqsil miqdori ko'payganda bemorlar holati yomonlashadi. Kasallik kechishining og'irligi ferment faolligining pasayishi darajasiga bog'liq.

Ornitin sikli barcha o'zgarishlari qonda ammiak, glutamin va alanin konsentratsiyasining ko'payishiga olib keladi. Giperammonemiya quyidagi simptomlar paydo bo'lishi bilan kechadi: ko'ngil aynashi, qaytalanuvchi qusish, bosh aylanishi, tirishish, hushdan ketish, miya istisqosi (og'ir holatlarda), aqliy rivojlanishdan ortda qolish (surunkali tug'ma shaklida).

Giperammonemiyaning barcha simptomlari ammiakning MNS ta'siri natijasidir.

Turli turdagi giperammonemiyani tashxis qilish uchun qonda ammiak miqdori, qon va siydikda ornitin sikli metabolitlari, jigar bioptatida fermentlar faolligi aniqlanadi. Tashxisning asosiy belgisi qonda ammiak konsentratsiyasining ko'payishidir. Qonda ammiakning miqdori 6000 mkmol/l ga yetishi mumkin (me'yorda -60 mkmol/l). Lekin ko'p surunkali shakllarda ammiak miqdori faqat oqsilli yuklama yoki o'tkir asoratlangan kasalliklarda ko'payishi mumkin.

Metionin, serin va glitsin aminokislotalari organizmda muhim biologik jarayonlarda ishtirok etadi va ularning almashinuvi bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Metionin almashtirib bo'lmaydigan aminokislota bo'lib, organizmga ovqat orqali tushadi va metil guruhlarini beruvchi asosiy manba hisoblanadi. Metionin almashinuvi jarayonida sistein hosil bo'ladi,

ammo bu jarayon buzilganda qonda gomosistein to'planib, nasliy kasalliklar rivojlanishi mumkin. Serin almashtirib bo'ladigan aminokislota bo'lib, asosan glyukozadan sintezlanadi va u glitsin hosil bo'lishida muhim rol o'ynaydi. Serin hujayra tuzilmalari va nerv tizimi faoliyati uchun zarur hisoblanadi. Glitsin esa eng oddiy aminokislota bo'lib, serindan hosil bo'ladi va markaziy nerv tizimida tormozlovchi ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, glitsin gem, purinlar va kreatin sintezida ishtirok etadi. Ushbu aminokislotalar almashinuvidagi buzilishlar organizmda og'ir metabolik va asab tizimi bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin.

Fenilketonuriya. Sog'lom insonlar jigarida fenilalaninning ko'p bo'lmagan qismi (~10%) fenillaktat va fenilatsetilglutamiga aylanadi. Fenilalanin katabolizmining fenilalaningidroksilaza ka- talizlaydigan bu yo'li tirozin o'zgarishi buzilganda asosiy bo'ladi. Bunday o'zgarish giperfenilalaninemiya va siydikda alternativ yo'l metabolitlarining fenilpiruvat, fenilatsetat, fenillaktat va fenilat- setilglutamin miqdorining ko'payishi bilan kechadi. Fenilalanin- gidroksilaza nuqsoni fenilketonuriya (FKU) kasalligiga olib qiladi. FKUning 2 xil shakli farqlanadi.

Klassik FKU- fenilalaningidroksilaza genidagi mutatsiyalarga bog'liq irsiy kasallik, ferment faolligining pasayishi yoki to'liq inaktivlanishiga olib keladi. Bunda fenilalanin konsentratsiyasi qonda 20-30 marta (me'yorda 1,0-2,0 mg/dl), siydikda me'yorga (30 mg/dl) nisbatan 100-300 marotaba ortadi. Fenilpiruvat va fenillaktat konsentratsiyasi siydikda, me'yorda umuman bo'lmagani holda, 300-600 mg/dl ga yetadi.

Variantli FKU (kofermentga bog'liq giperfenilalaninemiya) - HBP metabolizmini nazorat qiluvchi genlardagi mutatsiya oqibatidir. Klinik ko'rinishlari klassik FKU ko'rinishlariga yaqin, lekin aynan to'g'ri kelmaydi. Kasallikning uchrashi 1 min chaqaloqqa 1-2 holat. HBP nafaqat fenilalaninning gidroksillanish reaksiyalari uchun, balki tirozin va triptofan uchun ham kerak, shuning uchun bu koferment yetishmaganda bu 3 aminokislotalarning metabolizmi, shuningdek neyromediatorlar sintezi ham buziladi.

Triozinemiya — bu irsiy (nasldan-naslga o'tadigan) modda almashinuvi kasalligi bo'lib, unda organizm tirozin nomli aminokislotalarni to'liq parchalay olmaydi. Natijada tirozin va uning zaharli parchalanish mahsulotlari qonda va to'qimalarda to'planib qoladi. Bu holat ayniqsa jigar, buyrak va asab tizimi faoliyatiga zarar yetkazadi. Triozinemiya ko'pincha bolalik davrida aniqlanadi va chaqaloqda ishtahaning yo'qolishi, qusish, vazn olmaslik, jigar kattalashishi kabi belgilar bilan namoyon bo'ladi. Agar vaqtida davolanmasa, jigar yetishmovchiligi va og'ir asoratlarni kelib chiqishi mumkin. **Davolashning asosiy usuli** — tirozin va fenilalanin miqdori cheklangan maxsus parhez hamda ayrim hollarda dori vositalarini qo'llashdan iborat.

Alkaptonuriya genetik jihatdan aniqlangan metabolik kasallik bo'lib, gomogentizinaza fermentining tug'ma yetishmovchiligi bilan tavsiflanadi va gomogentizin kislotasining to'liq parchalanmaganligi, uning siydik bilan chiqarilishi va bu metabolitning to'qimalarda (teri, bo'g'im tog'ayi, tendonlar, sklera va boshqalar) cho'kishiga olib keladi. Alkaptonuriya belgilari bolalik davrida paydo bo'ladi va tez qoraygan siydik ajralib chiqishi, teri va skleraning pigmentatsiyasi, osteoartrit, nefrolitiaz, ovozning xirillashi, disfagiya va boshqalarni o'z ichiga oladi. Alkaptonuriya diagnostikasi klinik ko'rinishlarni va laboratoriya tekshiruvlarini (biokimyoviy tekshirish, siydik, sinovial suyuqlik tahlili, rentgenografiya, artroskopiya) hisobga olgan holda belgilanadi. Alkaptonuriyani davolash simptomatik (dietoterapiya, vitamin

C, xondroprotektorlar, NSYQVlar, balneofizioterapiya); agar kerak bo'lsa, bo'g'inlarni yoki yurak klapanlarini protezlash amalga oshiriladi.

Albinizm – bu irsiy kasallik bo'lib, organizmda teri, soch va ko'zlarda pigment (melanin) ishlab chiqarilmasligi yoki kam ishlab chiqarilishi bilan xarakterlanadi, bu esa ularning oq yoki juda och rangda bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu holat ko'rish qobiliyatining zaiflashishi (nystagmus, fotofobiya), quyoshdan himoyasiz teriga ega bo'lish va teri saratoni xavfini oshiradi. Genetik nuqson tufayli kelib chiqadi va to'liq davosi yo'q, faqat alomatlari yengillashtiradi.

Parkinson kasalligi. Kasallik miya qora substansiyasida dofamin yetishmaganda rivojlanadi. Bu eng keng tarqalgan nevrologik kasallik (60 yoshdan oshgan insonlar o'rtasida uchrash chastotasi - 1:200). Bu patologiyada tirozingidroksilaza, DOFA-dekarboksilaza faolligi pasaygan. Kasallik uch asosiy simptom bilan kechadi: akineziya (harakatlar chegaralangan), rigidlik (mushaklar zo'riqishi), tremor (qaltirash). Dofamin gematoensefalik to'siq orqali o'ta olmaydi va dori vositasi sifatida ishlatilmaydi.

Xartnup kasalligi. Triptofan almashinuvining maxsus buzilish- lariga xosdir. Siydik bilan ko'p miqdorda indolilatsetat, indolilat- setilglutamin va indikan ajralishi, ammo indolilsut kislotaning nor- mal miqdorda ajralishi tufayli, ehtimol, metabolik o'zgarish tripto- fan almashinuvining 1-reaksiyasi bilan bog'liq bo'lib, asosan dekar- boksillanish sodir bo'ladi. Terida pellagrasimon jarohatlanish, psixik o'zgarishlar, atakinez hamda giperaminoasiduriya kuzatiladi. Zamonaviy dalillarga ko'ra, Xartnup kasalligidagi metabolik nuqson tripto- fanning ichakda so'rilishi hamda triptofan va uning almashinuv mah- sulotlarini buyraklarda reabsorbsiyasining irsiy buzilishiga bog'liqdir.

Xulosa

Ammiak organizmda aminokislotalar parchalanishi natijasida hosil bo'lib, toksik hisoblanadi. Jigar urea sikli va glutamin sintezi orqali detoksifikatsiya qilinadi. Aminokislotalar almashinuvidagi nasliy buzilishlar ammiak to'planishiga olib keladi, natijada hiperammonemiya yuzaga keladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sattarov, B. A., & Karimov, T. I. (2018). Biokimyo asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
2. Zufarov, K. A. (2016). Gistologiya, Sitologiya, Embriologiya. Toshkent: TMA nashriyoti.
3. Voitov, A. P., & Ivanov, S. M. (2017). Biokimya va metabolizm. Moskva: Meditsina.
4. Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2021). Lehninger Principles of Biochemistry (8th ed.). New York: W. H. Freeman.
5. Berg, J. M., Tymoczko, J. L., & Gatto, G. J. (2020). Biochemistry (9th ed.). New York: W. H. Freeman.
6. Voitov, A. P. (2015). Aminokislotalar almashinuvi va giperammonemiya. Biokimyo jurnal, 4(2), 45-53.
7. Harper, H. A., et al. (2018). Review of Physiological Chemistry. Philadelphia: Lange Medical Books.
8. Cooper, G. M., & Hausman, R. E. (2019). The Cell: A Molecular Approach (7th ed.). Washington: ASM Press.